

ENTRE QUADRO E CONFLITOS: DESAFIOS DOCENTES NO COTIDIANO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.15546956

Ana Vitória Dias Lima

Mestranda em Ensino de Língua Portuguesa (UEPA). vituria7@gmail.com

RESUMO

Este estudo investiga as dificuldades enfrentadas por professores em sala de aula no processo de ensino, analisando desafios práticos e teóricos que afetam o desempenho docente e a qualidade educacional. A pesquisa baseia-se nos trabalhos de Libâneo (2002), Tardif (2002) e Gatti (2010), que fornecem uma base sólida para examinar desafios pedagógicos e formativos. A metodologia qualitativa foi adotada, com uso de questionários e observações em sala como instrumentos de coleta de dados. A amostra inclui professores de diferentes níveis de ensino. Os resultados visam informar políticas educacionais e práticas de formação, contribuindo para melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem no Brasil.

Palavras-chave: Dificuldades docentes. Gestão de sala de aula. Formação de professores.

ABSTRACT

This study investigates the challenges faced by teachers in the classroom during the teaching process, analyzing practical and theoretical issues that impact teaching performance and educational quality. The research is based on the works of Libâneo (2002), Tardif (2002), and Gatti (2010), which provide a solid foundation for examining pedagogical and formative challenges. A qualitative methodology was adopted, using questionnaires and classroom observations as data collection instruments. The sample includes teachers from different education levels. The results aim to inform educational policies and teacher training practices, contributing to the improvement of teaching and learning quality in Brazil.

Keywords: Teacher difficulties. Classroom management. Teacher training.

INTRODUÇÃO

No contexto educacional nacional hodierno é possível observar incontáveis percalços que permeiam este cenário e isso reflete diretamente na prática pedagógica, haja vista que os profissionais do campo necessitam estarem atualizados continuamente acerca das competências e habilidades para lidarem com tais

entraves. Não é à toa que diversos autores, a ressaltar Gauthier e Martineau (1999), afirmam que o papel central do professor é persuadir o discente, despertando nele a vontade de aprender. Contudo, tal habilidade de persuasão transcende a técnica, envolvendo também um trabalho emocional.

Nesse viés, compreende-se que o profissional da educação possui um papel crucial que atravessa as limitações da técnica, uma vez que existe a possibilidade de lidar com contextos problemáticos que demandam posturas flexíveis e estratégicas (Prado *et al.*, 2013). A partir disso, entende-se que no cotidiano dos professores, surgem contratempos que podem prejudicar a construção do conhecimento e o processo de ensino-aprendizagem.

Elementos estes, que são influenciados tanto pela estrutura física do espaço escolar, quanto pela conduta do educando refletindo seus contextos externos. Logo, com o intuito de identificar e examinar as principais dificuldades que os professores encontram em sala de aula durante o processo de ensino, este estudo nasceu a partir do questionamento norteador de “como os diversos desafios enfrentados pelos professores em sala de aula influenciam a eficácia do processo de ensino-aprendizagem, e quais estratégias podem ser implementadas para mitigar esses obstáculos?”

A partir dessa problemática, tal pesquisa justifica-se como essencial, haja vista que segundo Tardif (2002), enfrenta um tema de grande relevância na educação contemporânea, tendo em vista que em um cenário onde as demandas sociais e educacionais estão em constante transformação, entender os desafios que os educadores enfrentam diariamente é crucial para promover um ambiente de ensino mais eficaz e inclusivo.

Somado a isso, compreender as dificuldades que os professores enfrentam é de extrema importância na atualidade, pois a qualidade do ensino está intrinsecamente ligada à capacidade dos educadores de lidar com essas adversidades. O esgotamento profissional, a falta de suporte adequado, a desmotivação e as dificuldades em aplicar metodologias ativas são apenas algumas das questões que afetam não apenas o desempenho dos professores, mas também o aprendizado dos alunos (Esteve, 1999).

Ademais, é válido ressaltar que este estudo foi pautado nos achados de Libâneo (2002), Tardif (2002) e Gatti (2010), entre outros, que foram fundamentais para o enriquecimento e alicerce teórico da pesquisa. A partir disso, a pesquisa

realizada com professores de algumas escolas no município de Belém, no Estado do Pará, objetivou identificar os principais desafios enfrentados pelos docentes em sua prática pedagógica, somado a isso, é válido ressaltar que buscou-se também compreender a percepção dos professores sobre o papel da escola, da família e do poder público nesse contexto desafiador; além de entender como os professores lidam com situações problemáticas.

Por fim, pontua-se que o debate sobre a pauta demonstrou-se como fulcral, haja vista que o constante surgimento de novos entraves que os professores devem enfrentar e superar. Seguindo essa linha de pensamento, para alcançar tais objetivos, a metodologia organizou-se da seguinte forma: foi inicialmente realizado um levantamento bibliográfico abrangente, que incluiu a análise de artigos, revistas, livros e periódicos pertinentes ao tema, em seguida, neste estudo qualitativo, foram empregados questionários com perguntas como instrumentos de coleta de dados, conforme Marcini e Lakatos (1999). Os dados obtidos foram analisados utilizando a Análise de Conteúdo conforme Bardin (1977). Após a coleta, os dados passaram por leituras detalhadas, sendo organizados e sintetizados, e em seguida submetidos à análise qualitativa, utilizando conceitos de diversos autores que abordam o tema.

A pesquisa inicia-se com a apresentação da introdução, seguida do referencial teórico, onde aprofundamos a discussão sobre o papel da escola e a prática pedagógica, os entraves que permeiam a sala de aula, apresentação metodológica, análise e considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. O PAPEL DA ESCOLA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A presente subseção de referencial teórico remete a função da instituição escola e a prática pedagógica. Para isso, utilizou-se os achados de Alves (2002), Gatti (2010), Gauthier (1998), dentre outros, para embalar tal discussão.

"A função social da escola é ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas decorrentes da vida civil" (Gatti, 2010, p. 1375). Seguindo essa linha de pensamento, os desafios na formação de professores refletem as exigências da nova função da escola. Nesse contexto, é fulcral enfatizar e reconhecer que "a escola contemporânea não está, de fato, equipada com as

condições necessárias para assumir as novas funções sociais que vem incorporando" (Alves, 2001, p. 279).

Segundo Gauthier (1998), é essencial que o professor tenha conhecimento sobre o ato de ensinar e suas implicações, dominando o conteúdo a ser ensinado em sala de aula. Entender por que certos conteúdos fazem parte do currículo é tão crucial quanto saber como apresentar esses conteúdos de forma didática, para que os alunos possam utilizá-los em seu cotidiano.

Sob essa ótica, compreende-se que o professor que consegue equilibrar conteúdo e didática dificilmente enfrentará dificuldades para atender à diversidade presente em sala de aula, incluindo pessoas com deficiência e atípicos, que hoje são vistas como o maior desafio para a escola.

Ademais, segundo Gatti (2010), a capacitação profissional de professores e outras agentes da educação básica necessitam partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos essenciais escolhidos como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de formação para o labor educacional com infantes e pubescentes.

Nessa perspectiva, Saviani (2011) afirma que a formação de professores só é completa com um preparo pedagógico-didático eficaz. Portanto, além da cultura geral e da formação específica na área de conhecimento, a instituição responsável pela formação deve garantir de maneira deliberada e sistemática, através da organização curricular, a preparação de projetos. Sem essa preparação, a instituição não estará, de fato, formando professores.

Diante desse contexto, é fulcral repensar o objetivo da educação, e conseqüentemente, o das escolas. Nesse contexto desafiador, as escolas devem oferecer uma formação abrangente que contemple o ser humano em sua totalidade, abordando não apenas as dimensões cognitivas, mas também as físicas, sociais e econômicas (Libâneo, 2001).

Outrossim, a busca por uma nova escola - que atravessa a ideia de ser apenas um lugar para transmissão de informações. - deve se transformar em um ambiente onde se analisam os contextos e se formam críticas em relação aos problemas da sociedade. Tendo em vista que é isso que a educação deve proporcionar no mundo atual. E cabe aos professores, como os principais agentes dessa educação, mudar sua prática pedagógica.

2.2. OS ENTRAVES QUE PERMEIAM A SALA DE AULA

Esta subseção trata das pautas que permeiam os entraves que atravessam os contextos de sala de aula. Para isso, utilizou-se como embasamento teórico os estudos de Gatti (2010), Dotti (1992), Simas (2009), dentre outros.

Segundo Gatti (2010, p. 1372), “existe um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, em favor dos tratamentos mais teóricos e de fundamentos que a escola, como instituição social e de ensino, possibilita”. Não é à toa que o contexto educacional perpassa por um paradoxo, haja vista que visa oportunizar transformação, quando também revela-se obscura no que concerne ao investimento nesse setor (Gatti, 2010).

As dificuldades e desafios enfrentados em sala de aula têm sido uma questão central nas discussões sobre a qualidade da educação. Diversos fatores contribuem para esses entraves, que afetam diretamente o desempenho docente e o aprendizado dos alunos. Entre os principais obstáculos estão questões relacionadas à formação dos professores, condições físicas e estruturais das escolas, questões de disciplina e gestão do comportamento em sala de aula, além das dificuldades em adaptar metodologias de ensino para atender à diversidade de estilos e necessidades de aprendizagem dos alunos.

A formação dos professores é um ponto central, pois influencia diretamente a capacidade do docente de lidar com os desafios do ambiente escolar. Segundo Libâneo (2002), a formação inicial e continuada dos professores desempenha um papel crucial na qualidade da educação, mas enfrenta problemas de insuficiência teórica e prática, dificultando a compreensão e atuação efetiva do docente diante das realidades da sala de aula. Muitas vezes, o currículo da formação docente prioriza teorias sem aprofundamento em aspectos práticos, o que deixa os professores despreparados para lidar com situações comuns, como conflitos entre alunos, dificuldades de aprendizagem e gestão do tempo de aula.

Outro obstáculo importante está relacionado às condições físicas e estruturais das escolas, que impactam o ambiente de ensino. Para Gatti (2010), a infraestrutura das escolas públicas brasileiras é um entrave significativo, com salas de aula superlotadas, falta de recursos didáticos adequados e ausência de equipamentos tecnológicos. A falta de ventilação, iluminação e acústica adequadas prejudica a concentração dos alunos e dificulta a realização de atividades diversificadas, que são

essenciais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas. Esses problemas estruturais, somados a uma distribuição inadequada dos recursos educacionais, afetam a motivação e a saúde dos alunos e dos próprios professores, que enfrentam maiores dificuldades para manter a atenção e o engajamento da turma.

A gestão do comportamento e a disciplina em sala de aula são outros entraves frequentes. Tardif (2002) aponta que o comportamento inadequado de alunos pode gerar conflitos e distúrbios que comprometem o andamento das atividades e afetam o clima escolar. O autor sugere que a falta de preparo específico dos professores para lidar com problemas de disciplina agrava essa questão, pois muitos acabam utilizando métodos punitivos que não favorecem a construção de um ambiente respeitoso e colaborativo. Em vez de atuar de maneira preventiva e formativa, muitas intervenções acabam sendo reativas, o que reduz a eficácia no tratamento de problemas comportamentais. Como resultado, os professores têm dificuldade em implementar práticas que promovam a autonomia e a responsabilidade dos alunos em relação ao seu próprio comportamento.

Além disso, a diversidade de estilos e necessidades de aprendizagem também representa um desafio significativo. Segundo Masetto (2003), a heterogeneidade dos alunos, que possuem diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo, socioeconômico e cultural, torna necessário adaptar estratégias pedagógicas para promover a inclusão de todos os estudantes. No entanto, a falta de formação dos professores em práticas pedagógicas inclusivas e diferenciadas dificulta esse processo, resultando em uma abordagem que muitas vezes não atende às necessidades individuais dos alunos. Isso é especialmente relevante em contextos com alunos que apresentam deficiências ou transtornos de aprendizagem, que exigem metodologias e ferramentas específicas para facilitar o aprendizado e garantir a equidade educacional.

A pressão por resultados também representa um entrave para os professores, que se veem obrigados a cumprir um currículo extenso em um curto período, muitas vezes sem recursos didáticos suficientes e com a necessidade de preparar os alunos para avaliações de larga escala. Segundo Freire (1996), a educação deve ir além da transmissão de conteúdos e promover a formação integral dos alunos, incentivando o desenvolvimento de habilidades críticas e a construção do conhecimento de maneira significativa. No entanto, a cobrança por resultados imediatos cria uma tensão entre o cumprimento do conteúdo programático e o tempo necessário para promover o aprendizado ativo e participativo.

Outro aspecto relevante são as mudanças constantes nas políticas educacionais e nas diretrizes curriculares, que impõem novas demandas aos professores. Essas mudanças, muitas vezes impostas sem o devido preparo e suporte, geram um sentimento de insegurança e estresse entre os docentes. Segundo Nóvoa (2009), a implementação de novas políticas e programas de ensino exige uma adaptação gradual, acompanhada de formação e apoio técnico. Sem essas condições, as novas práticas se tornam apenas uma carga adicional para os professores, que precisam aprender a utilizar novas metodologias e ferramentas enquanto continuam a lidar com os desafios diários da sala de aula.

A saúde mental dos professores também é um ponto crítico que afeta diretamente o ambiente de ensino. O desgaste emocional e o estresse causados por condições de trabalho adversas, como a falta de apoio da gestão escolar e a sobrecarga de tarefas administrativas, impactam a motivação e o desempenho dos docentes. Segundo Codo (1999), o fenômeno conhecido como “burnout” tem sido cada vez mais comum entre professores, caracterizado por sintomas de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Esse quadro interfere na relação professor-aluno e pode comprometer o processo de ensino e aprendizagem, pois o professor, ao sentir-se sobrecarregado e desmotivado, tende a ter dificuldades em atender às necessidades dos alunos de maneira eficaz.

Acerca do tema, Dotti (1992) apresentou um estudo que revelou a dura realidade para a educação no Brasil, que de acordo com a autora, destaca-se a tendência da sociedade em buscar um culpado para a situação. Dotti (1992, p. 24) afirma:

Inicialmente, a responsabilidade é atribuída à família e ao estudante. No entanto, a busca por um culpado não termina aí; ela se estende ao professor e à escola. Nossa categoria [de professores] sofre uma desvalorização. Aos olhos da sociedade, somos considerados incompetentes e descompromissados. A culpa recai sobre todos, exceto sobre o poder que origina essa situação (Dotti, 1992, p. 24).

Além disso, é válido ressaltar que este é o contexto em que a classe pedagógica se encontra atualmente, tendo em vista que os professores sentem-se desvalorizados e desrespeitados. Somado a isso, a estrutura governamental, apesar de apoiar a prática docente, está longe de reverter a crise na educação nacional.

A autora também destaca que a desvalorização da profissão docente constitui um dos principais desafios no Brasil, tendo em vista que a remuneração inadequada

e as condições de trabalho precárias são obstáculos frequentes enfrentados pelos professores.

Nesse viés, muitos educadores trabalham em escolas com infraestrutura insuficiente e lidam com uma carga horária excessiva, fatores que podem contribuir para o esgotamento profissional. Somado a isso, a falta de reconhecimento social da profissão é um desafio que ultrapassa a esfera individual e se estende à sociedade em geral. Portanto, é crucial que a sociedade valorize o papel do professor, reconhecendo a importância de seu trabalho na formação das novas gerações.

Ademais, não se pode negar que os profissionais que recebem a devida valorização e remuneração estão mais inclinados a buscar formação contínua e a adotar práticas pedagógicas inovadoras. Além disso, a valorização da profissão docente pode atrair novos talentos para a área, assegurando a renovação e a continuidade da qualidade do ensino.

Simas (2009) identifica ainda outros desafios cotidianos enfrentados pelos professores em sala de aula. Entre esses desafios, destacam-se a indisciplina, as dificuldades de aprendizagem e os problemas psicológicos e comportamentais dos alunos.

Esses problemas são indicativos de uma questão mais ampla: a formação pedagógica dos professores no Brasil frequentemente não consegue integrar teoria e prática de maneira eficaz. Diante deste contexto caótico, urge a necessidade de busca por soluções exequíveis para a problemática em questão.

Portanto, para superar os entraves que permeiam a sala de aula, é essencial que haja um esforço conjunto entre gestores, docentes e formuladores de políticas públicas. Investimentos em infraestrutura escolar, formação continuada e apoio emocional para os professores são fundamentais para criar um ambiente educacional mais saudável e produtivo. Além disso, políticas que incentivem a autonomia docente e a flexibilização do currículo podem permitir que os professores adaptem suas práticas às necessidades específicas de seus alunos, promovendo um aprendizado mais significativo e inclusivo.

Assim, é evidente que a melhoria da educação brasileira depende de uma abordagem que valorize o professor como agente central do processo educativo e ofereça condições adequadas para o desenvolvimento de seu trabalho. Como apontado por diversos autores, a superação dos obstáculos em sala de aula requer

tanto mudanças estruturais quanto uma valorização efetiva dos profissionais da educação, de modo a promover um sistema de ensino mais justo e eficiente.

METODOLOGIA

3 METODOLOGIA

Visando identificar e analisar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula no processo de ensino, este estudo objetivou fornecer uma compreensão abrangente acerca desses desafios e propor possíveis soluções. A partir disso, a pesquisa de natureza qualitativa permitiu explorar detalhadamente as experiências e percepções dos profissionais de educação a partir da sua execução.

Sob esse viés, inicialmente, optou-se pela realização da revisão bibliográfica sobre os temas relacionados e tais fontes incluirão livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações. Posteriormente, seguindo os pressupostos de Marôco (2011), entre outros, para coleta de dados, utilizou-se a elaboração de questionário aplicados a um grupo de professores para obter uma visão mais ampla e quantitativa das dificuldades enfrentadas. Junto a isso, é válido ressaltar que a observação em sala de aula também contribuiu diretamente na captação dos desafios enfrentados pelos professores no ambiente escolar.

Quanto à amostragem, destaca-se que 25 professores foram selecionados intencionalmente para garantir a diversidade de contextos e experiências. Nessa perspectiva, foi desenvolvido um roteiro de entrevista para aplicação dos questionários com base na revisão bibliográfica, realizadas presencialmente.

Tal escolha foi realizada baseada nos estudos de Marôco (2011) que afirma que a seleção aleatória por indivíduos para compor o estudo permite uma perspectiva não probabilística.

A partir da obtenção dos dados, utilizando a técnica de análise de conteúdo, categorizando as respostas em temas recorrentes relacionados às dificuldades enfrentadas pelos professores. As observações em sala de aula foram analisadas da mesma forma. Isto é, os dados dos questionários foram analisados estatisticamente para identificar padrões e tendências. Observando a frequência das respostas para correlaciona-las.

Os dados qualitativos e quantitativos foram triangulados para validar os resultados e obter uma compreensão mais rica e detalhada dos desafios enfrentados

pelos professores. A triangulação permitiu comparar e contrastar as percepções dos professores (obtidas por meio de entrevistas e questionários) com as observações diretas em sala de aula.

Ademais, é válido ressaltar que todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos, benefícios e possíveis riscos, que são inexistentes. Assim, obtendo o consentimento informado antes de qualquer coleta de dados.

Além disso, foi garantida a confidencialidade das informações fornecidas pelos participantes, haja vista que os dados foram anonimizados para proteger a identidade dos professores e das instituições.

4 ANÁLISE

As observações transcritas durante as entrevistas e observações em sala de aula, junto aos questionários aplicados foram inicialmente analisadas, descartando as incompletude ou invalidez.

Secundariamente, lidas e agrupadas, lançados no software de análise estatística quantitativa Excel para cálculo de frequências e semelhanças nas respostas, visando sumarizar os dados de como a frequência de dificuldades relatadas, percepção de recursos insuficientes, e necessidades de formação contínua foram observados.

Somado a isso, porém não menos importante, é válido ressaltar que o perfil dos professores entrevistados é subdividido da seguinte forma, como exposto no *quadro I*:

Quadro I – perfil dos entrevistados

Gênero	Idade	Graduação
Feminino: 17	30 - 38 anos: 6	Somente graduação: 2
Masculino: 8	39 - 45 anos: 10	Especialização: 12
	+45 anos: 9	Mestrado: 8
		Doutorado: 3

Fonte: Autores (2024)

O referencial teórico que embasou esta pesquisa destacou repetidamente a importância de os professores estarem constantemente atualizados, por meio de um processo de formação continuada. A partir disso, a entrevista foi iniciada com o intuito de compreender a opinião dos professores sobre essa relevância. Seguindo essa linha de pensamento, todos os entrevistados concordaram que é essencial para sua prática profissional manter um processo de formação continuada.

Remetendo a *Pergunta 2* do Questionário (Anexo I), quando questionados acerca da importância da formação continuada, um dos entrevistados destacou que os entraves que surgem no contexto de sala de aula só receberão a solução devida se o professor for capacitado para lidar com aquilo.

Em seguida, perguntou-se aos professores se eles percebiam dificuldades no exercício de sua profissão, e todos confirmaram a existência de tais desafios. As dificuldades relatadas alinham-se estreitamente com aquelas destacadas na fundamentação teórica desta pesquisa, incluindo: a superlotação das salas de aula; a gestão de turmas com alunos em diferentes níveis de aprendizagem; a desvalorização da profissão, que leva muitos docentes a buscar complementar a renda com o aumento de carga horária.

Somado a isso, a falta de envolvimento familiar no acompanhamento do desenvolvimento dos alunos; a carência de infraestrutura física e de materiais didáticos adequados nas escolas; além da falta de interesse por parte dos próprios alunos, que, apesar de ainda estarem na educação básica, já demonstram aversão ao ambiente escolar, evidenciando um alto grau de indisciplina.

Ademais, os dados coletados possibilitou compreendermos que na visão dos educadores, o que a décadas atrás restringia-se a carência estrutural, hodiernamente configura-se como um conjunto de entraves como elencados no **Gráfico I**, abaixo:

Gráfico I – Principais problemas apontados pelos professores entrevistados

Fonte: Autores (2024).

Assim, compreende-se que os dados destacam que alfabetizar várias crianças ao mesmo tempo, estando cada uma delas em um nível diferente, o que além de sobrecarregar, somado a outros problemas, o contexto piora.

Outro fato observado é quanto a falta de estrutura, seja física ou falta de material didático adequado para realizar aulas mais dinâmicas, com problemas inclusive no próprio livro didático, que dificilmente retrata a realidade do aluno. Somado a isso, recursos tecnológicos precários, com internet de baixa qualidade, dificultam a realização de pesquisas.

Os professores entrevistados também relatam, majoritariamente como observado nos índices, a indisciplina e falta de atenção por parte dos alunos, que junto a omissão das famílias quanto aos princípios básicos de educação dos filhos, principalmente daqueles que apresentam maior desinteresse pela escola, reforça o contexto desafiador enfrentado pelos profissionais de educação.

A partir desse cenário antagônico, buscou-se compreender as estratégias que os professores utilizam para enfrentá-los e superá-los. Nesse ínterim, chegou-se à conclusão de que a estratégia mais mencionada foi o uso do diálogo com os alunos e os pais, haja vista que tal prática visa aprimorar o desempenho dos estudantes e conscientizá-los sobre a importância do seu comportamento na escola para o futuro.

Além das estratégias dos próprios professores, indagou-se sobre o papel que a equipe de apoio da escola poderia desempenhar para mitigar as dificuldades

enfrentadas pelos docentes. Seguindo essa linha de pensamento, um dos professores mencionou que a equipe de gestão poderia contribuir mais efetivamente se interagisse de forma mais ativa com os professores, buscando soluções que ajudem a superar esses desafios.

No que tange ao papel familiar, os entrevistados destacaram que os pais poderiam colaborar no enfrentamento desses desafios ao acompanhar mais de perto a vida escolar dos filhos, participando ativamente, auxiliando nas tarefas, comparecendo às reuniões e apoiando as atividades dos professores; além de educar os filhos para o convívio social, estabelecendo limites para uma convivência saudável.

Relacionando essa observação com a fundamentação teórica selecionada, pode-se deduzir que a família brasileira tem falhado em cumprir seu papel no processo educacional de crianças e adolescentes. E devido a isso, o problema perpassa gerações no contexto educacional.

Grande parte desse revés justifica-se pelo fato de que, no passado, era mais fácil conduzir a prática docente, pois os alunos respeitavam a figura do professor, e as famílias eram mais presentes nas escolas. Ao unir essas duas observações, conclui-se que a falta de envolvimento das famílias tem influenciado diretamente o ambiente escolar e a vida dos professores, que são encarregados da difícil missão de preparar os alunos para a vida adulta.

Por fim, constatou-se que os professores demandam mudanças em comum no que concerne ao problema abordado, a citar a valorização do profissional da educação; atenção prioritária à educação, haja vista que a mesma compõe papel crucial na formação cidadã do indivíduo. Outrossim, em relação ao comportamento das famílias, nota-se a necessidade de compreensão no que tange ao papel da escola como o de instrução acadêmica as crianças, isto é, formação intelectual, e não substituí-las no processo de educação, tornando-se, assim, mais participativas no cotidiano escolar dos filhos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos desafios enfrentados pelos professores em sala de aula revela que esses obstáculos têm um impacto significativo na eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Problemas como a indisciplina, a falta de recursos, a sobrecarga de trabalho e a formação inadequada dos docentes afetam diretamente a qualidade do

ensino e o desempenho dos alunos, respondendo ao questionamento que norteou o estudo.

Além disso, compreendeu-se que esses desafios não apenas dificultam a execução de práticas pedagógicas efetivas, mas também podem comprometer o engajamento dos alunos e o alcance dos objetivos educacionais. Portanto, é essencial reconhecer a profundidade desses desafios para buscar soluções eficazes. Nesse viés, para mitigar os obstáculos encontrados, é necessário implementar estratégias que abordem tanto a formação dos professores quanto as condições de trabalho.

Sem dúvidas, a formação contínua e a capacitação dos docentes devem ser prioridades, com ênfase na integração entre teoria e prática. Além disso, a execução de projetos de apoio e desenvolvimento profissional pode ajudar os professores a se adaptarem às novas demandas educacionais e a desenvolverem habilidades para lidar com os problemas cotidianos de maneira mais eficiente. Investir em formação de qualidade pode, portanto, melhorar a capacidade dos professores de enfrentar os desafios e aprimorar a prática pedagógica.

Além da formação, é crucial melhorar as condições estruturais e organizacionais das escolas. Isso inclui a modernização da infraestrutura, a disponibilização de recursos didáticos adequados e o suporte psicológico e pedagógico aos professores.

A implementação de políticas que garantam a redução da carga horária excessiva e promovam uma melhor gestão da sala de aula pode contribuir significativamente para a criação de um ambiente mais propício ao ensino e à aprendizagem. A colaboração entre gestores escolares, professores e a comunidade é vital para criar condições que favoreçam a eficácia educacional.

Por fim, foi possível compreender que os objetivos desta pesquisa foram alcançados e a partir deste cenário antagônico, é fundamental que a sociedade reconheça e valorize a profissão docente. A valorização do trabalho dos professores pode resultar em maior motivação e comprometimento da parte dos educadores, além de atrair novos talentos para a área.

A conscientização pública sobre a importância do papel dos professores e a implementação de políticas que assegurem uma remuneração justa e condições de trabalho adequadas são passos essenciais para melhorar a qualidade da educação.

Em resumo, enfrentar os desafios da prática docente exige um esforço coordenado entre formação, infraestrutura e valorização profissional para garantir uma educação de qualidade e efetiva.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. C. A.; BIAJONE, J. Saberes docentes e formação inicial de professores: implicações e desafios para as propostas de formação. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v.33, n.2, p. 281-295, maio/ago. 2007.

ALVES, G. L. **A Produção da Escola Pública Contemporânea**. Campo Grande, MS: Ed. UFMS; Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

CODO, W. **Educação: Carinho e Trabalho**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GAUTHIER, Clermont, et al. **Por uma Teoria da Pedagogia**. Ijuí: Unijuí, 1998. In: ALMEIDA, P. C. A.; BIAJONE, J. Saberes docentes e formação inicial de professores: implicações e desafios para as propostas de formação. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 281-295, maio/ago. 2007.

GATTI, B. A. **Formação de Professores no Brasil: Características e Problemas**. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010. Disponível em: <<http://www.cedes.unicamp.br>>.

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. S. **Professores do Brasil: Impasses e Desafios**. Brasília: UNESCO, 2009.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2002.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MASETTO, M. T. **Competência Pedagógica do Professor Universitário**. São Paulo: Summus, 2003.

NÓVOA, A. **Professores: Imagens do Futuro Presente**. Lisboa: Educa, 2009.

PIMENTA, S. G. **Didática e Formação de Professores: Percursos e Perspectivas no Brasil e em Portugal**. São Paulo: Cortez, 2002.

SAVIANI, Dermeval. **História, Educação e Transformação: Tendências e Perspectivas para a Educação Pública no Brasil**. In: LOMBARDI, José Claudinei

e SAVIANI, Dermeval (orgs.). **História, Educação e Transformação**. Campinas: Autores Associados, 2011.

SAVIANI, Dermeval. **A Pedagogia no Brasil: História e Teoria**. Campinas: Autores Associados, 2008.

SAVIANI, Dermeval. **História das Ideias Pedagógicas no Brasil**. 3ª ed. Campinas: Autores Associados, 2010.

SIMAS, Anna. **Professores e os desafios dentro de sala de aula**. In: Gazeta do Povo – Educação, 2009. Disponível em:
<<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/professores-e-os-desafios-dentro-da-sala-de-aula-bsmeehc611tmnmdyxmr5jrjny>>

TARDIF, M. **Saberes docentes e Formação Profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. **O Ofício do Professor: História, Perspectivas e Desafios Internacionais**. Petrópolis: Vozes, 2008.